

Предложение:

Дешёвая, не содержащая подвижных механизмов, специфическая система преобразования энергии волн в другие виды энергии.

P.S. Финансовой поддержки и средств на патент нет. Возможна работа по NDA.

Автор: Competitor® | Ukraine, 2026
□ signal.competitor@gmail.com

Пропозиція:

Дешева, без рухомих механізмів, специфічна система перетворення енергії хвиль в інші види енергії.

P.S. Фінансової підтримки та коштів на патент немає. Можлива робота по NDA.

Автор: Competitor® | Україна, 2026
□ signal.competitor@gmail.com

Proposal:

A low-cost system without moving mechanisms, designed to convert wave energy into other forms of energy.

P.S. No financial backing or funds for patenting. NDA cooperation possible.

Author: Competitor® | Ukraine, 2026
□ signal.competitor@gmail.com